

JISMONIY YUKLAMA BERILISHIGA QARAB MILLIY HARAKATLI O‘YINLARNI O‘QUVCHILAR ORGANIZMIGA TA’SIRI

Ruzimatov Islojon Erkuziyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, Jismoniy madaniyat kafedrası p.f.b.f.d (PhD)

e-mail: islomjonruzimatov@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy xarakatli o‘yinlarni tashkil qilishda beriladigan jismoniy xarakatlarni jismoniy yuklama hajmi shiddatida farqlanishi nazarda tutilgan. Milliy xalq o‘yinlari orqali o‘quvchilarda jismoniy tayyorgarliklarini yuklama turiga qarab berilishi asosiy ahamiyatga ega ekanligi keltirilgan. Shuningdek, milliy o‘yinlarni rivojlantirish va axolini salomatlik darajasini rivojlantirish nazarda tutilga. Bu bo‘yicha ilg‘or tajribalar ham ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Jismoniy yuklama, milliy xarakatli o‘yinlar, to‘lqinsimon yuklama, to‘g‘ri chiziqli yuklama, jismoniy sifat, jismoniy xarakat, sog‘lomlashtirish, jismoniy tarbiya, sport o‘yinlari, jismoniy ta‘lim.

Аннотация: В статье рассматриваются различия в интенсивности физических нагрузок при организации национальных спортивных игр. Отмечено, что первостепенное значение имеет обеспечение физической подготовки учащихся посредством национальных народных игр в зависимости от вида нагрузки. Он также направлен на развитие национальных игр и улучшение здоровья населения. Также были рассмотрены передовые практики в этом отношении.

Ключевые слова: Двигательная активность, народные подвижные игры, волнообразная активность, линейная активность, физические качества, двигательная активность, оздоровление, физическое воспитание, спортивные игры, физическое воспитание.

Annotation: This article discusses the differentiation of physical loads in terms of volume and intensity when organizing traditional active national games. It emphasizes the importance of tailoring physical preparation of students according to the type of physical load presented in national folk games. Furthermore, the article addresses the development of national games and the improvement of public health. Advanced practices in this field are also reviewed.

Keywords: Physical load, traditional active games, wave-like load, linear load, physical qualities, motor activity, wellness, physical education, sports games, physical training.

Kirish

Jismoniy tarbiya o‘quvchilarning sog‘lom shakllanishi, harakat ko‘nikmalarini rivojlantirish va hayotiy faoliyatni rag‘batlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Xalq pedagogik merosiga asoslangan milliy harakatli o‘yinlar esa nafaqat bolalarda qiziqish uyg‘otadi, balki ularning organizmiga samarali jismoniy yuklama ta‘sirini ham ta‘minlaydi. O‘yinlar davomida kuzatiladigan yurak urishining tezlashuvi, nafas olish chuqurligining ortishi, mushaklarning faol harakati o‘quvchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligini oshiradi.

Masalani qo‘yilishi

Milliy harakatli o‘yinlarning xususiyatlari:

Milliy o‘yinlar – bu xalqimizning tarixiy, madaniy va tarbiyaviy an‘analariga asoslangan, jismoniy va psixologik faollikni uyg‘otuvchi harakatlar tizimidir. Bular jumlasiga “Jayrov”, “Oshiq o‘ynash”, “Chillak”, “Topib-topib yur”, “Qopga sakrash”, “Do‘ppi ushlar” kabi o‘yinlar kiradi. Ular turli yoshdagi o‘quvchilar uchun mos bo‘lib, jismoniy yuklamaning darajasi har xil bo‘lishi mumkin.

Jismoniy yuklama darajasi bo‘yicha o‘yinlarni tasniflash: Har bir o‘yin organizmga har xil darajada yuklama beradi. Ularni quyidagicha guruhlarga ajratish mumkin:

- a) Yengil yuklamali o‘yinlar (past yurak urish chastotasi: 90–110 zarb/min) – “Topib-topib yur”, “Do‘ppi o‘yinlari”
- b) O‘rtacha yuklamali o‘yinlar (110–140 zarb/min) – “Qopga sakrash”, “Jayrov”
- c) Yuqori yuklamali o‘yinlar (140–160 va undan ortiq zarb/min) – “Chillak”, “Oshiq o‘yinlari”, “O‘ram-o‘ram”

Natijalar va namunalar

Tajribalar shuni ko‘rsatmoqdaki, muntazam ravishda milliy o‘yinlarda qatnashgan o‘quvchilarda quyidagi o‘zgarishlar kuzatiladi:

- Yurak va nafas olish tizimlari faoliyati yaxshilanadi
- Mushaklar kuchi va chidamliligi ortadi
- Koordinatsiya, chaqqonlik, muvozanat sezilishi rivojlanadi
- Jismoniy mehnatga tayyorgarlik darajasi oshadi
- Stressga chidamlilik ortadi

Sport – sog‘lom muhitni yaratishda, yosh avlodni har tomonlama jismonan va ma‘nan kamol toptirishda hal qiluvchi kuchga ega. Sababi, biz hamon taraqqiyot sari ketayotgan ekanmiz, hali yo‘limizda yechilishi kerak bo‘lgan ta‘limiy muammolar talaygina. Masalan, shu kunlarda hayot talabi va tarbiya uslublari o‘rtasida qandaydir zaiflik, bo‘shliq mavjud. Binobarin, mana shu bo‘shliqni to‘ldirish uchun xalqimizning bebaho an‘analari, noyob qadriyatlaridan hisoblanmish xalq harakatli o‘yinlari, jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari muhim o‘rin tutadi.

Organizmni rivojlanish natijalarining o‘zida borishi bajariladigan yuklamaning kattaligi va davomiyligigagina emas, uning variantlilik, o‘zgaruvchanligiga ham bog‘liqdir.

Pedagogik yondashuv:

Milliy o‘yinlar dars mashg‘ulotlari, tanaffuslar yoki sport to‘garaklari davomida o‘quvchilarning yosh xususiyatlari va jismoniy tayyorgarlik darajasiga moslab tanlanishi lozim. Har bir o‘yin oldidan tibbiy ko‘rik va tana haroratiga mos mashqlarni bajarish tavsiya etiladi. Shuningdek, o‘yinlarning tarbiyaviy jihatlari ham hisobga olinishi kerak: guruhda ishlash, do‘stona munosabat, qoidalarni hurmat qilish va boshqalar.

Ma‘lumki, bir me‘yorli, bir tusli yuklama, hatto uncha yuqori darajada bo‘lmasa ham, sportchini variantli yuklamaga qaraganda tezroq toliqtiradi. Shuning uchun mashg‘ulot jarayonida mashg‘ulot yuklamalarini, uning hajmi va shiddati o‘lchamlari dinamikasini muayyan tarzda o‘zgartirib turish zarur, shunda organizmni rivojlanish darajasi muntazam o‘zida boradi.

Jismoniy sifatlari rivojlantirishda milliy harakatli o‘yinlardan o‘yinlar foydalanish

yaxshi natija beradi. Milliy o‘yinlardan foydalanib: kuch: “Tortishmachoq”; tezkorlik: “Kun va tun”; ephillik: “To‘p uchun kurash”, “Lapta”, “Qirq tosh”; chidamkorlik: “Quvib yet”; egiluvchanlik: “Ko‘prik va mushuk”, “Otib qochar” o‘yinlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bu o‘yinlarni tashkil qilishda to‘lqinsimon yuklamaning ahamiyati juda katta. O‘yin jarayonida yuklamalar tobora ortib boradi, avval keskin o‘sib, keyin kamaytiriladi, shundan so‘ng bu “to‘lqin” yana yuqoriroq darajada takrorlanadi. To‘lqinsimon tebranishlar yuklamaning hajmi o‘zgarishiga ham, shiddati o‘zgarishiga ham birdek xosdir. Umumiy yuklama o‘zgarishlarining har bir “to‘lqini” bunda go‘yo hajm o‘zgarishi va shiddat o‘zgarishi “to‘lqin”lariga ajralib, ular vaqt jihatidan bir-biriga mos tushmaydi.

Dastlab yuklama hajmi ortadi, bu vaqtda shiddat past sur‘atlarda o‘sib boradi, keyin, ma’lum barqarorlashuvdan so‘ng hajm kamaya boradi, shiddat esa ortadi. Yuklamalarning bunday o‘zgarishlari mashg‘ulot jarayonining turli bosqichlari, davrlarida uchraydi. Bir necha toifadagi “to‘lqinlar” ajratiladi:

- a) kichik to‘lqinlar, o‘yin jarayonida yuklamalar o‘zgarishini tavsiflaydi;
- b) o‘rtacha to‘lqinlar, o‘yin jarayonida o‘zgarishlarini ifodalaydi;

Milliy o‘yinlarni tashkil qilishning asosiy maqsadi halq o‘yinlaridan kasalliklarni davolash uchun va o‘rgatish jarayonida keng qo‘lamda foydalanish mumkin. Kasallikni oldini olish uchun qo‘laniladigan o‘yinlarni o‘yinlar bilan kasaldan chiqqan odamda qo‘llaniladigan o‘yinlarni farqini bilish juda zarur. Chunki ularni jismoniy yuklanishi (yuklamasi) bir-biridan ajralib turishi darkor. O‘rgatish jarayonida esa ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga muvofiq o‘yinlar tanlab beriladi. Shu maqsadda oddiy xarakterli mashqlarni bajarish uchun to‘g‘ri chiziqli yuklamalardan foydalanish maqsadga muvofiq boladi. Bu holda yuklamaning hajmi ham, shiddati ham asta-sekin, bir vaqtning o‘zida, muvoziy (parallel) tarzda ortib boradi. Masalan, mashg‘ulot, hafta, oy sayin mashg‘ulot yuklamasi o‘sib boradi. Amaliyotning ko‘rsatishicha, mashg‘ulotlarning dastlabki yillarida hajmning yiliga 30-45%, shiddatning esa 15-20% gacha bir me‘yorda o‘sishi mumkin va maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu yuklamali xarakterli o‘yinlar “Yeshak mindi”, “Besh tosh”, “Sopalak”, “Xo‘rozlar jangi”, “Arqon sakrash”, “Mindi”, “Xola-xola”, “Ovqat pishirish”, “Ovga chiqish”, “Urush-urush”, “Soqqa”, “Qulok cho‘zma”, “Durra”, “Chori-chambar” o‘quvchilarda xarakterli harakat imkoniyatlarini yana rivojlanishiga asta sekin ta’sir ko‘rsatadi. Alohida shuni ham ta’kidlash joizki, aksariyat halq harakatli o‘yinlari o‘z mohiyati va mazmuni bilan mehnat va turli kasb ko‘nikmalari, odob-ahloq ma’naviy-madaniy qadriyatlar, ong, xotira, diqqat, tafakkur, tasavvur, idrok, xotira kabi hislatlarni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Harakatli o‘yinlar muayyan maqsadga erishishga qaratilgan ma’lum qoidalarga amal qilinadigan ongli faoliyatdir. O‘yinda, qandaydir moddiy boyliklar ishlab chiqarilmaydi. O‘yinlar shaxs ruhiyatiga ta’sir etuvchi muhim ahamiyatga ega bo‘lgan mujassamlashgan ta’lim-tarbiya jarayonidir. Bu jarayonning asosini tashkil etuvchi bolalarning harakat faoliyati jismoniy rivojlanishiga, harakat ko‘nikmalari va jismoniy sifatlarning shakllanishiga, organizmning funksional faoliyatini oshirishga va hissiy quvnoqlik tuyg‘ularini kuchaytirgan holda salomatlikni mustahkamlashga ijobiy ta’sir etadi.

Xulosa

Milliy harakatli o‘yinlar o‘quvchilarning organizmiga ko‘p qirrali ta’sir ko‘rsatib, ularning jismoniy rivojlanishiga ijobiy hissa qo‘shadi. Jismoniy yuklama darajasiga qarab to‘g‘ri tanlangan o‘yinlar yurak-qon tomir va mushak tizimining rivojlanishiga, shuningdek o‘quvchilarning sog‘lom

turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli milliy o‘yinlarni maktab jismoniy tarbiya dasturlariga keng jalb etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati

1. Xalq harakatli o‘yinlari nazariyasi va amaliyoti darslik Toshkent 2014 y
2. Jismoniy tarbiya tarixi. F.Xo‘jayev, S.Xo‘jayeva. 2021 y.
3. Yoshlar va o‘smirlar sporti nazariyasi va metodikasi. F.Xo‘jayev, S.Xo‘jayeva. 2021 y.
4. Arabboyev Q.T. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2023 y
5. G‘ofurov A.M. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2022 y.